

Estrategias de Afrontamiento del Estrés en Migrantes en los Barrios del Sur de San José de Costa Rica

Stress Coping Mechanisms for Migrants in the Southern Neighborhoods of San Jose in Costa Rica

Jose Luis Salome

Luis Esteban Moreno Rojas

Universidad Católica de Costa Rica

Resumen

En el año 2023 más de medio millón personas migrantes cruzaron de manera irregular la frontera entre Colombia y Panamá con destino a los Estados Unidos de América (Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2024). Por su ubicación, Costa Rica es parte de la ruta migratoria de todas estas personas. En una investigación de tipo cualitativo y diseño fenomenológico, realizada en los barrios de sur de San José, se recogieron los testimonios de diez personas migrantes y dos profesionales que trabajan con migrantes, con el objetivo de responder a las siguientes preguntas: ¿a qué dificultades se enfrentan estas personas? y ¿cuáles son las estrategias que utilizan para afrontar el estrés? Las principales dificultades a las cuales se enfrentaron están relacionadas con el temor por su integridad física, la exposición a situaciones que pueden causar un trauma psicológico, la delincuencia, el rechazo y la pobreza. Por otro lado, las principales estrategias de resiliencia se relacionan a las buenas relaciones interpersonales, las convicciones religiosas y el optimismo. Ambos hallazgos son consistentes con la literatura. Se recomienda a la institución que trabaja con personas migrantes, informarles acerca de los beneficios para su bienestar derivados de las estrategias de resiliencia. Así mismo, crear espacios seguros para la práctica de los mismos.

Palabras clave: migrantes, afrontamiento del estrés, resiliencia, duelo migratorio.

Abstract

In 2023, over half a million-people crossed the frontiers between Colombia and Panama, on foot, using an illegal crossing (Panamá Government, 2024). Costa Rica is on the migration path of these people who want to get to the United States of America. A qualitative research was conducted to answer two main questions: What difficulties do they face in their journey? And also, what are the strategies they use to cope with stress? The testimonials of ten migrants in the southern neighborhoods of San José in Costa Rica and two professionals who work with them were collected. The research was conducted through interviews, using a qualitative phenomenological design. The results revealed that the main difficulties they faced are related to

fear for their physical integrity, exposure to situations that could cause psychological trauma, crime, xenophobe and poverty. On the other hand, their main resilience strategies were associated with good interpersonal relationships, religious convictions and optimism. Both findings were consistent with the literature. The recommendations for professionals working with migrants include sensitization and education on resilience strategies, enabling safe spaces for them to learn and practice.

Key Words: migration, immigrants, stress coping.

Introducción

En los últimos años, la situación de la migración ha tenido cambios importantes, entre ellos el aumento notable de personas migrantes, que en la actualidad se estima en 281 millones de personas a nivel mundial, lo cual implica un incremento de más del 60% en los últimos 20 años (Organización Internacional para las Migraciones, 2018). Así mismo, se considera que el impacto del cambio climático en los países más vulnerables, y el aumento de los conflictos armados, incrementarán aún más el número de migrantes en próximos años (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021). ¿A qué dificultades se enfrentan estas personas? Joseba Achotegui (2019) y su equipo de trabajo en España, vienen estudiando migrantes en situación de vulnerabilidad desde hace más de treinta años. Ellos observaron que dejar atrás a sus familias de origen, la pérdida de su estatus social y sus costumbres, y la falta de contacto con sus grupos de pertenencia, generan un duelo que puede ser muy prolongado. Ellos acuñaron el término “duelo migratorio” para referirse al mismo. En los casos en los cuales los migrantes llegan a los países en situación irregular, sin documentos que les permitan trabajar, se ven obligados a luchar por su propia supervivencia. Afrontar estas situaciones por un periodo muy largo puede tener consecuencias serias en la salud y bienestar de los migrantes (Achotegui, 2019).

En Latinoamérica se realizaron numerosos estudios con personas migrantes, los cuales nos ayudan a identificar los factores de estrés a los cuales se enfrentan, así como su impacto en la salud y bienestar. Urzúa (2016) entrevistó a migrantes en el norte Chile, identificando como las mayores fuentes de estrés para ellos la lejanía del país de origen, la dificultad en mantener buenas relaciones sociales y la discriminación percibida. Estos factores fueron asociados con la aculturación de los migrantes al país receptor. Además, se observó que las situaciones de estrés que viven se ven magnificadas por la vulnerabilidad económica y social en las cuales viven. En

un estudio similar, Ortega y Rodríguez (2023) investigaron el rechazo percibido por personas migrantes en Colombia. Ellos encontraron que la falta de integración e identificación cultural tienen efectos negativos en el bienestar y salud de las personas. Por otro lado, tener amigos en la localidad en la cual viven, estar al día en sus documentos y poder trabajar en un empleo formal, se asociaron con un mayor bienestar. En otro estudio realizado en Ecuador, Casco (2023) estudió la inserción de migrantes en ese país. Su investigación reveló que la ausencia de familiares, las diferencias en el clima y el entorno nuevo en el cual viven, como principales factores que influyen en el duelo migratorio que experimentan los migrantes. En el plano nacional, Sánchez y Lago (2023) entrevistaron a expertos en poblaciones africanas en tránsito por Costa Rica, encontrando que esas personas se encuentran en un limbo legal y expuestas a las redes de tráfico de personas. Las principales dificultades a las cuales se enfrentan son la violencia, delincuencia y rechazo.

La agenda de desarrollo sostenido 2030 de las Naciones Unidas pide a sus estados miembros la implementación de políticas necesarias para garantizar la salud mental y el soporte psicológico universal, en particular para aquellas poblaciones más vulnerables, como son los migrantes (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021).

Metodología

Para la presente investigación se utilizó un diseño fenomenológico cualitativo, con el propósito de recolectar y estudiar las experiencias de las personas tal como las vivieron, recogiendo sus emociones, puntos de vista y significados (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018). Así mismo, la investigación se dirigió a los migrantes que vienen del sur país, rumbo a Estado Unidos y se excluyeron aquellos que ya llevaran mucho tiempo en el país. Los participantes fueron diez personas migrantes mayores de edad, que se encuentren en Costa Rica por un periodo menor a un año y que deseen participar libremente del estudio. Gracias a la colaboración del Ministerio de Inmigrantes de la Asociación Obras del Espíritu Santo en San José, que se dedica a asistir a las personas migrantes en Costa Rica (Obras del Espíritu Santo, 2024), nos fue posible entrevistar a estas personas. Adicionalmente se recogieron los testimonios de dos profesionales, trabajadoras sociales, las cuales se encuentran en contacto directo con

migrantes. Los instrumentos utilizados fueron la entrevista semiestructurada y la bitácora de observaciones de los investigadores, cuyos detalles se pueden observar en los apéndices. Las categorías elegidas fueron la información demográfica de los participantes, los elementos de la narrativa relacionados con la motivación de migrar, las vivencias relacionadas con la experiencia migratoria, las dificultades que encontraron en su camino y los elementos de la narrativa que se relacionen con la forma como afrontaron esas dificultades.

Seguidamente la información recolectada se transcribió y revisó, generando unidades de análisis, comparando estas unidades de análisis para identificar aquellas categorías relevantes para la investigación conforme a la codificación abierta, tomando como base los estudios previos mencionados en la literatura (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018). Posteriormente se identificaron las categorías más frecuentes o relevantes, las cuales se agruparon en temas, seleccionando aquellas que determinan el tema central de la investigación (Gallicano, 2013, citado por Hernández Sampieri y Mendoza, 2018). Durante el proceso, se utilizaron las bitácoras de campo y la notas de los investigadores para la evaluación de la calidad, regresando constantemente a la literatura con el objeto de triangular los datos obtenidos.

Resultados

Las entrevistas se realizaron entre los meses de noviembre y diciembre de 2023. Todas las personas migrantes entrevistadas fueron de nacionalidad venezolana. Cabe notar que se buscaron personas de otras nacionalidades que cumplieran el perfil de participante, pero no se encontraron. Las características demográficas más saltantes: fueron nueve mujeres y un hombre, todos ellos entre los 21 y 41 años de edad. De todos los participantes, seis mujeres viajaban acompañadas por sus parejas e hijos, dos de ellas acompañadas por sus parejas y una de ellas viajaba únicamente con su hija menor. El único hombre participante de la investigación viajaba solo. Todos ellos con rumbo a los Estados Unidos de América y todos ellos cruzaron la frontera de Colombia con Panamá a través de la Selva del Darién de manera irregular. Todos ellos con diversas profesiones, algunos de ellos con estudios superiores, otros negociantes y otras amas de casa. Para mayor detalle, referirse a los apéndices.

Motivaciones Para Migrar

Se encontraron las siguientes tres motivaciones que los forzaron a salir de sus países de origen. En primer lugar, la búsqueda de bienestar económico. Las personas migrantes indicaron que en su país de origen la situación social y económica le impedía ganar lo suficiente para garantizar el sustento de su familia. Algunos de ellos tenían trabajo, pero no tenían la posibilidad de brindar el futuro que deseaban para sus hijos. En palabras de ellos: *“La situación del país porque, aunque hay alimentos, pero no alcanza el dinero, el sueldo allá es demasiado bajo”* (Eugenia). *“Por la situación del país, no alcanza para nada. Uno tiene para comprar una cosa, pero no la otra”*, (Marta). Para que *“le pueda dar una mejor condición a mis hijos”*, (Dani).

En segundo lugar, el temor por su integridad personal, ya sean por agresiones físicas o maltratos psicológicos. Ellos temen que la situación de violencia que viven en sus países de origen afecte la integridad de ellos o de sus familias nucleares. La narrativa de los migrantes tiene estos elementos, como por ejemplo el *“miedo que sienten de no poder salir o de realmente expresarse”*, (Yerlin). *“Sufrió un atentado y me tuve que ir. Entonces dejé a mis hijos con su papá y me fui (del país)”*, (Katia). *“La primera noticia que le dieron fue que mi sobrina había muerto (...), en ese momento fue que yo decidí salir”*, (Eugenia).

Finalmente, otra motivación para migrar es la necesidad de mantener el núcleo familiar. Si es que uno de los integrantes del mismo decide migrar, no les queda otra alternativa que salir de su país de origen para no romper el núcleo familiar. Como nos hace referencia en siguiente testimonio: *“Mira yo no quería salir (...), yo salí por mi mamá, como ya mi papá se había ido (...) porque yo vivía con ella, con mi papá y con el niño”*. (Anita)

Dificultades Encontradas en el Camino

La principal dificultad a la que nos hacen referencia es el peligro contra su integridad física y psicológica, al cual se enfrentan al cruzar las fronteras de los países de manera irregular, con ayuda de las redes de tráfico de personas, quienes lucran por hacerles transitar a través de la selva del Darién. En los relatos de ellos, esta es la parte más difícil de su trayecto. *“Muchas personas se quedaron atrás. Muchas personas quedaron sin comida”*, (Sandra). *“Nosotros duramos nueve días. Yo estaba entrando en desesperación. Mis hijos casi no habían comido”*,

(Katia). *“El abuso sexual en el Darién para poder pagar el paso, (...) son abusadas sexualmente como peaje para cruzar”*, (Yerlin).

En segundo lugar, y de la mano con el punto anterior, ellos se exponen a elementos que pueden causar trauma psicológico, como por ejemplo situaciones extremas de violencia y muerte. Esto puede dejar profundas heridas psicológicas en las personas. Refiriéndose a la selva del Darién ellos nos dicen: *“Ahí todo huele a muerto. Usted a veces pisa y no sabe si es una cabeza lo que pisa”*, (Katia). *“El ver gente morir, el salir en un grupo de seis y que solo lleguen cuatro, porque dos quedaron botados, (...) tener que botar lo único que traían”*, (Gloria). *“Es muy impactante para los que sobreviven y ven esto, (...) genera mucho miedo a seguir en muchos o les quita la fuerza para avanzar”*, (Yerlin).

En tercer lugar, se enfrentan a la delincuencia y la extorsión. Al cruzar las fronteras de los países por rutas irregulares, no se cuenta con la protección de las fuerzas del orden. Las redes de tráfico de personas lucran con la situación de desgobierno, y esto favorece la proliferación de delincuentes, generando un ciclo vicioso que afecta a los migrantes. En sus propias palabras: *“Comenzamos a pagar para vigilancia y bueno, poco a poco fue incrementando el valor (...) tuvimos hasta incluso amenazas, nosotros nos dispersamos”*, (Sandra). *“Los mismos compañeros con los que venía me robaron, me quitaron todo, ropa, dinero, zapatos, el teléfono, el bolso, prácticamente me dejaron solo con lo que andaba puesto”*, (Carlos).

Así mismo, ellos perciben rechazo y xenofobia por parte de los habitantes de los países a los cuales ellos migran, o en los cuales están de paso. Esto se magnifica por la condición de vulnerabilidad económica en la cual se encuentran. En palabras de ellos: *“Nos discriminan a todos los venezolanos, no dicen este es bueno, este es malo, nos meten a todos en el mismo costal”*, (Eugenia). *“Aquí no tuve oportunidad de trabajar (...) no se da la oportunidad y toca pedir. A veces pienso que la sociedad juzga mucho. Porque es muy difícil pedir”*, (Katia).

Finalmente, la condición de pobreza extrema e indigencia que viven, debido a la imposibilidad de conseguir un trabajo, y la falta de apoyo de sus familiares que no les envían dinero. *“Tuve que empezar a pedir comida en la calle, eso fue muy duro. Reciclábamos basura en las calles”*, (Katia). *“Aquí en la calle es muy difícil, usted no se puede bañar en cuatro o cinco días, tiene que mendigar para comer y dormir en la calle”*, (Eugenia).

Estrategias de Afrontamiento del Estrés

La estrategia más frecuentemente mencionada en la narrativa de las personas migrantes está asociada con las buenas relaciones interpersonales que mantienen, tanto con las personas con las cuales viajan, como con sus familiares de origen. En particular las relaciones óptimas de convivencia con sus compañeros según sus propios testimonios. *“Para seguir adelante, siempre tienen una palabra de aliento, como que, si puedes, no te des por vencida”*, (Anita). *“La familia me motiva. Es una motivación y apoyo emocional (...) Eso es mejor que cualquier apoyo económico”*, (Dani).

Otra estrategia de resiliencia tiene que ver con las creencias y convicciones religiosas de los migrantes, la fe que les ayuda a seguir adelante en los momentos de crisis, y a enfrentar las carencias a las cuales se enfrentan en su camino. En sus propias palabras, la fe les ayuda a afrontar la situación en la cual se encuentran con esperanza. *“A veces yo siento que no puedo más y yo digo Dios mío dame la fuerza que yo necesito. Y después de que oro, me siento como más en paz y con tranquilidad. He visto obrar a Dios por decirlo así”*, (Anita). *“Yo me encomiendo a Dios. Dios no abandona, porque uno no actúa de mala fe. Dios ayuda muchísimo”*, (Marta).

En tercer lugar, afrontar las dificultades con una actitud positiva y con optimismo es un factor importante de resiliencia para las personas migrantes. Este elemento está implícito en la narrativa de ellos, al contarnos sus experiencias pasadas con optimismo, revelando que las experiencias pasadas por más dolorosas que sean, tienen la posibilidad de brindar una enseñanza. Se puede apreciar a través del tono de voz y las expresiones de los migrantes que nos revelan esta actitud positiva en sus relatos. En otros casos es explícito en la narrativa, como vemos a continuación. *“Uno tiene que mentalizarse (...). No hay que decir que no puedo, que porqué me vine. Más bien uno debe fortalecer, decirse que sí puedo, que todo pasa por algo, para poder salir de la situación”*, (Eugenia).

Discusión

Se identificaron cinco factores generadores de estrés en las personas migrantes entrevistadas:

1. El peligro contra su integridad física y psicológica, los migrantes están expuestos a la agresión y maltrato. El temor por la integridad personal y la de sus familiares está presente en todas las narrativas. Este hallazgo es consistente con las investigaciones como las de Urzúa (2016), Mera-Lemo (2020) y Jadán (2021), entre otros, los cuales identificaron al temor contra la integridad como una situación generadora de estrés en los migrantes, y nos advierten de los peligros en la salud de las personas, en caso de darse por un tiempo prolongado
2. La exposición a situaciones que les puedan causar trauma psicológico, como por ejemplo actos violentos contra sus familias, o ser testigo de actos de violencia contra otras personas, es consistente con hallazgos de otros investigadores como Achotegui (2019). Las situaciones extremas a las cuales se exponen los migrantes en condición irregular pueden superar su capacidad de resiliencia, y por tanto elevar los riesgos contra su salud mental.
3. La exposición a la delincuencia y la extorsión, resaltando el hecho que, al cruzar las fronteras de los países de manera irregular, lo hacen con ayuda de las redes de tráfico de personas. Al hacer un convenio económico con estas redes de criminales, quedan expuestas a la delincuencia y extorsión, lo cual es consistente con reportes periodísticos de las agencias de noticias como BBC News Mundo (2024) y el Diario de las Américas (Ojeda, 2024). Las redes de tráfico de personas son redes criminales internacionales, que lucran con la situación irregular de estas personas.
4. La percepción de rechazo y xenofobia, en particular relacionado con la discriminación que perciben los migrantes por su origen venezolano, debido a que eran la totalidad de los entrevistados. Esto es consistente con el informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2022) que reveló un aumento considerable en las expresiones xenófobas contra los venezolanos en los últimos años, el cual, a su vez, está asociado con el aumento significativo de migrantes venezolanos en los países de Latinoamérica.

5. La condición de pobreza e indigencia en la cual viven los migrantes en condición irregular, por no tener los permisos necesarios para poder trabajar. Adicionalmente, muchos de ellos no reciben dinero de sus familiares. Esto puede llevar a una condición de pobreza extrema, obligándolos a vivir en las calles y a pedir dinero para poder sobrevivir. Este resultado es consistente con estudios realizados en migrantes en condiciones irregulares y que se viven en pobreza (Urzúa, 2016; Achotegui, 2019; Mera-Lemo, 2020). La falta de documentación, de trabajo y fuente de ingresos estables, es una de las condiciones extremas a las cuales se enfrentan los migrantes irregulares.

Se identificaron las siguientes estrategias para afrontar las situaciones de estrés y promover su bienestar personal

1. La estrategia incluida con más frecuencia en la narrativa es el mantener buenas relaciones interpersonales. Tener una relación cordial con las personas con las cuales se viaja fue citada como el elemento principal para mantener el bienestar en los migrantes y genera resiliencia en los momentos difíciles. Los compañeros de viaje se enfrentan a desafíos similares, y por tanto están en capacidad de generar empatía los unos por los otros, de esa manera escucharse, entenderse y alentarse mutuamente. Este hallazgo es consistente con el estudio realizado en Colombia (Ortega y Rodríguez, 2023), en el cual se encontró que la falta de integración e identificación tiene un efecto negativo sobre el bienestar y la salud mental de los migrantes. Por el contrario, la buena relación con los familiares que se encuentran lejos, a través de las redes sociales, les permite tener un espacio importante para el soporte emocional que necesitan en los momentos difíciles. Una palabra de aliento puede ser fundamental, y hacer toda la diferencia, durante una crisis.
2. Apoyarse en las convicciones y creencias religiosas fue otra estrategia de resiliencia citada por las personas migrantes. Para los migrantes creyentes, el contacto frecuente con Dios es una fuente importante de consuelo y aliento ante las dificultades que se enfrentan. Esto es consistente con otros estudios como los de Lusk y otros (2021),

realizados en migrantes centroamericanos en la frontera de México con Estados Unidos, los cuales expresaron un alto nivel de religiosidad y fe como mecanismo para afrontar el estrés. Seguir los rituales de sus propias tradiciones religiosas las permite sobreponerse y les ofrece la fortaleza y esperanza para seguir adelante.

3. Mantener el optimismo y demostrar una actitud positiva es un elemento importante de resiliencia para los migrantes. Se observó que los migrantes con actitud positiva se muestran agradecidos y deseosos de continuar su viaje. La narrativa de las dificultades vividas se entrelaza con el optimismo y agradecen de lo mucho que han avanzado, reconocen el apoyo que recibieron de otras personas para poder llegar hasta donde están. Esto permite que aprendan de sus experiencias y puedan planificar mejor en el futuro. Esto es consistente con las características de afrontamiento activo del estrés, planteado por Folkman y Lazarus (1980, citado por Castaño y del Barco, 2010), quienes observaron que las estrategias activas se relacionan con el aprendizaje de las experiencias vividas y la resolución de problemas.

Conclusiones

Utilizando métodos cualitativos con diseño fenomenológico se pudieron observar los elementos más frecuentes en la narrativa de los migrantes relacionados a las dificultades a las cuales se enfrentan. Consistente con estudios similares realizados con migrantes, y con publicaciones de las agencias de noticias, se observó que las dificultades más frecuentes están relacionadas con el temor por la integridad, la exposición a elementos que puedan causar trauma, la delincuencia, el rechazo y la vulnerabilidad económica. La problemática originada por el aumento significativo del número de migrantes ha sido nombrada como el factor determinante del siglo XXI por el Papa Francisco (2020). Además, el Papa nos recuerda que el camino para encontrar soluciones nuevas, se da retomando la humanidad de las personas migrantes, más allá de las estadísticas, es necesario conocer más a las personas migrantes, reconociéndonos a nosotros mismos en ellos. En el panorama actual, la situación dramática que viven las personas migrantes corre el riesgo de perderse de vista ante el aumento de las expresiones xenófobas y el

discurso político contra los migrantes por parte de algunos candidatos que buscan votos (McAuliffe, M. y A. Triandafyllidou, 2021).

Tomando en cuenta, por un lado, las dificultades a las cuales se enfrentan los migrantes, y, por otro lado, las estrategias efectivas de resiliencia, se plantean las siguientes recomendaciones, las cuales aplican de manera precisa a la Asociación Obras del Espíritu Santo en San José. Así mismo, estas recomendaciones se pueden extrapolar a instituciones de naturaleza similar, que atiendan a migrantes, así como para profesionales que trabajen con personas migrantes en condiciones semejantes a las aquí planteadas.

En primer lugar, es importante informar a los migrantes acerca de la importancia de las buenas relaciones interpersonales con las personas que viajan. Aquellos que comparten sus experiencias y sus carencias están en condiciones de empatizar de manera directa, y de apoyarse mutuamente en situaciones difíciles. Una manera de hacerse es a través de talleres psicoeducativos, por ejemplo. Una investigación realizada en Alemania, en una población de más de 160 migrantes en condición de refugiados, encontró mejoras luego de sólo dos sesiones de carácter psicoeducativo en las cuales se les ofreció información y recursos relacionados con salud mental (Weise et al, 2021). Alternativamente a los talleres psicoeducativos, se puede tener conversación directa con la persona migrantes, en la cual se puede informar acerca de los beneficios de esta estrategia, y al mismo tiempo identificar acciones concretas para mejorar sus relaciones interpersonales. Alternativamente se puede informar a través panfletos, contenido en internet.

En segundo lugar, se les puede brindar un espacio seguro, con internet, para que se puedan comunicar con sus familias de origen. Observamos que la totalidad de migrantes entrevistados tenían teléfonos inteligentes. En los momentos difíciles, los seres queridos les pueden brindar el apoyo emocional necesario, a través de video llamadas, por ejemplo, para promover el bienestar a través de la asistencia emocional de sus familiares.

En tercer lugar, se recomienda promover la práctica religiosa inclusiva, para que las personas migrantes puedan practicar sus rituales religiosos, promoviendo el respeto mutuo. Algunas personas migrantes manifiestan que han “visto obrar a Dios” (Anita), lo cual revela una fe madura, basada en la experiencia y vivencias personales. Tener espacios seguros en los cuales

puedan ejercer su fe y, a la vez, conectarse unos con otros, puede promover el crecimiento espiritual y la tolerancia mutua.

Limitaciones

Algunas de las limitaciones de la investigación incluyen:

- Lo específico de la población, siendo todos de nacionalidad venezolana y atendidos por la Asociación Obras de Espíritu Santo en los barrios del sur de San José.
- Otra limitante es la temporalidad del estudio. Todas las entrevistas fueron realizadas entre noviembre y diciembre de 2023. Cabe notar que octubre de ese año el gobierno de Costa Rica estableció un servicio de buses que traslada a los migrantes de manera directa desde la frontera sur de Costa Rica, hasta la frontera con Nicaragua (Pomareda Garcia, 2023). Es así que se redujo drásticamente el número de migrantes de paso en San José.
- Adicionalmente, el género de las personas entrevistadas, la gran mayoría mujeres, sólo uno de ellos de sexo masculino.

Los objetivos de la investigación se cumplieron, al identificar los principales factores de estrés en las personas migrantes, así como las principales estrategias para afrontarlos. Para superar algunas de las limitaciones del estudio se podrían entrevistar a personas migrantes de paso en otros lugares fuera de San José, o inclusive en otros países. Así mismo, se podría tratar de incluir personas de otras nacionalidades y a más hombres. Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá (2024), en el año 2023 más del 60% de migrantes irregulares por la ruta del Darién fueron venezolanos, seguidos por ecuatorianos, 11%; y haitianos, 9%.

Por otro lado, el estudio abre nuevas interrogantes. Los migrantes se exponen a situaciones de riesgo contra su integridad física, así como a eventos que puedan causar trauma psicológico. Una posible línea de investigación sería la evaluación de la incidencia de trastornos mentales en personas migrantes de paso en Costa Rica. En una revisión de literatura, Henkelmann (2020) identificó una prevalencia de síntomas de depresión y/o estrés postraumático en aproximadamente 30% de personas refugiadas en países de alto nivel económico. Al mismo tiempo, debemos tomar en consideración el pedido de Achotegui (2019) de no diagnosticar en exceso a las personas, y más bien considerar las condiciones extremas a las cuales se exponen

como causas posibles de estos síntomas. Por otro lado, las recomendaciones de implementar talleres de intervención de tipo psicoeducativo aquí mencionados, podrían ser implementadas trabajando en conjunto con las Universidades y Centros de Investigación del país.

Agradecimientos

En primer lugar, para agradecer a la Asociación Obras del Espíritu Santo por el trabajo incansable que ellos realizan, alimentando los cuerpos y las almas de las personas más vulnerables. Y al mismo tiempo, por la apertura hacia nosotros en particular y a nuestros colegas estudiantes y profesores de la Universidad Católica de Costa Rica, permitiéndonos trabajar en conjunto por el bienestar de los que más lo necesitan.

Así mismo, para agradecer al personal docente de la Universidad Católica, en particular a los profesores que nos guiaron y animaron para que la presente investigación pueda ser llevada a cabo. Su dedicación, exigencia y amabilidad, serán siempre una referencia de profesionalismo para nosotros.

Referencias

- Achotegui, J. (2019). Migrants living in very hard situations: Extreme migratory mourning (the Ulysses syndrome). *Psychoanalytic dialogues*, 29(3), 252-268.
- BBC News Mundo (2024) *Las barreras de alambres de púas con las que el gobierno de Panamá cerró varios pasos del tapón del Darién*. Redacción BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/articles/cpe39xlql70o> Accedido el 21 de julio de 2024
- Henkelmann, J. R., de Best, S., Deckers, C., Jensen, K., Shahab, M., Elzinga, B., & Molendijk, M. (2020). Anxiety, depression and post-traumatic stress disorder in refugees resettling in high-income countries: systematic review and meta-analysis. *BJPsych open*, 6(4), e68. doi: 10.1192/bjo.2020.54
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Education, Año de edición: 2018, ISBN: 978-1-4562-6096-5

- Lusk, M., Terrazas, S., Caro, J., Chaparro, P., & Puga Antúnez, D. (2021). Resilience, faith, and social supports among migrants and refugees from Central America and Mexico. *Journal of Spirituality in Mental Health*, 23(1), 1-22. doi.org/10.1080/19349637.2019.1620668
- McAuliffe, M. y A. Triandafyllidou (editores) (2021). *Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022*. Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra.
- Mera-Lemo, M. J., Bilbao, M., & Martínez-Zelaya, G. (2020). Discriminación, aculturación y bienestar psicológico en inmigrantes latinoamericanos en Chile. *Revista de Psicología*, 29(1), 65-79. <http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2020.55711>
- Obras del Espíritu Santo (2024) *Nuestras Obras* <https://www.obrasdelespiritusanto.org/nuestras-obras/> Consultado 27 de julio de 2024.
- Organización Internacional para las Migraciones, OIM (2022) *Informe sobre las migraciones en el mundo 2022*. Suiza. ISBN 978-92-9268-122-7
- Organización Internacional para las Migraciones, OIM (2018) *La migración en la Agenda 2030: Guía para profesionales*. Suiza
- Ojeda, Y. (2024) El Darién, la ruta del crimen organizado para evadir controles. *Diario Las Americas*. <https://www.diariolasamericas.com/americas-latina/el-darien-la-ruta-del-crimen-organizado-evadir-controles-n5354039> Consultado el 21 de julio de 2024
- Papa Francisco (2020) *Carta Encíclica Fratelli Tutti Del Santo Padre Francisco Sobre La Fraternidad y la Amistad Social* https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
- Pomareda García, F (2023) Buses trasladarán entre 2.000 y 3.000 migrantes por día desde Panamá hasta la frontera con Nicaragua. *Semanario Universidad*. <https://semanariouniversidad.com/pais/buses-trasladaran-entre-2-000-y-3-000-migrantes-por-dia-desde-panama-hasta-la-frontera-con-nicaragua/#:~:text=Gobierno%20aumenta%20viajes%20en%20bus,su%20ruta%20hacia%20Estados%20Unidos>. Consultado el 27 de julio de 2024
- Sánchez, V. M., & Lago, M. C. D. S. (2023). Migraciones africanas en tránsito por Costa Rica: reflexiones sobre los desafíos de la atención institucional. *REMHU: Revista Interdisciplinaria da Mobilidade Humana*, 31, 197-214.

Servicio Nacional de Migración de Panamá (2024) *Migración - Irregulares en tránsito por Darién por país 2023* <https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracion-irregulares-en-transito-por-darién-por-país-2023>.

Urzúa, A., Heredia, O., & Caqueo-Úrizar, A. (2016). Salud mental y estrés por aculturación en inmigrantes sudamericanos en el norte de Chile. *Revista médica de Chile*, 144(5), 563-570.

Weise, C., Grupp, F., Reese, J. P., Schade-Brittinger, C., Ehring, T., Morina, N., ... & Mewes, R. (2021). Protocol: Efficacy of a Low-threshold, Culturally-Sensitive Group Psychoeducation Programme for Asylum Seekers (LoPe): study protocol for a multicentre randomised controlled trial. *BMJ Open*, 11(10). doi: 10.1136/bmjopen-2020-047385

Anexos

Guía de entrevista para personas migrantes

Comentario de apertura: esta entrevista forma parte de la investigación de un trabajo final de graduación en el cual se busca conocer más de cerca de las personas migrantes, la forma como afrontan el estrés y aquellas estrategias que generan mayor bienestar.

- 1) Por favor, **brínden sus datos personales:** nombre, país de origen, edad, ocupación, etc.
- 2) En su país de origen, **¿con quiénes vivía?** (conocer el núcleo familiar).
- 3) **¿Qué lo motivó a migrar?**
- 4) Cuéntenos **brevemente su experiencia hasta llegar aquí:** hace cuánto dejó su país de origen, con quiénes viaja y los hechos más sobresalientes de su recorrido.
- 5) **Háblenos de las personas con quiénes viaja** ¿Cómo es su relación con ellas y ellos?
- 6) **¿A qué dificultades o problemas se enfrentó desde la salida de su país?** (el objetivo es listar los factores de estrés más relevantes)

- a. Si la respuesta es muy vaga: ¿Por favor nos podría dar algunos ejemplos?
 - b. Si es que no habla de sus emociones: ¿Cómo se siente ante estas dificultades?
- 7) **¿Cómo se enfrenta a estas dificultades?**
 - 8) **¿Qué acciones le generan mayor bienestar?**
 - 9) **¿Qué recomendaciones les daría a otros migrantes para enfrentarse a sus dificultades?**

Guía de entrevista para profesionales que trabajan con migrantes

Comentario de apertura: esta entrevista forma parte de la investigación de un trabajo final de graduación en el cual se busca conocer más de cerca de las personas migrantes, la forma como afrontan el estrés y aquellas estrategias que generan mayor bienestar.

- 1) Por favor, **bríndenos sus datos personales:** nombre, edad, ocupación, etc.
- 2) Cuéntenos cuál es su rol en la Asociación y **de qué forma trabaja con los migrantes.**
- 3) Desde su punto de vista, **¿qué les motiva a migrar?**
- 4) **¿A qué dificultades o problemas se enfrentan los migrantes con los que usted se relaciona?**
- 5) **¿Cómo se enfrentan los migrantes a estas dificultades?**
- 6) Por favor describa su **relación con los migrantes** con los que usted trabaja.
- 7) **¿Qué recomendaciones daría a otros profesionales que trabajan con migrantes?**

Tabla 1. Características Demográficas de las Personas Entrevistadas

Nombre	Sexo	Edad	Ocupación en país de origen	Viaja con
Sandra	Mujer	27	Maestra	Hija
Katia	Mujer	34	Técnica en reparación de celulares	Esposo y dos hijos
Anita	Mujer	25	Técnica en seguridad industrial	Esposo, hijo
Carlos	Hombre	23	Empleado en productora de arepas	Solo
Eugenia	Mujer	32	Policía	Hermano e hija

Marta	Mujer	41	Vendedor de pizzas	Pareja
Dani	Mujer	26	Peluquera canina	Esposo y tres hijos
Linda	Mujer	21	Vendedor informal	Esposo e hijo
Bet	Mujer	29	Ama de casa	Esposo y dos hijos
Lori	Mujer	25	Vendedor informal	Pareja

Nota: Todos los nombres fueron cambiado para proteger la identidad de los entrevistados.